

Міжнародний досвід формування системи і управління конкурентоспроможності бізнес структур

Предмет дослідження. У статті досліджено питання міжнародного досвіду формування системи управління конкурентоспроможності бізнес – структур. Запропоновано заходи, щодо посилення співробітництва України з міжнародними асоціаціями та організаціями у сфері ефективного функціонування підприємств в умовах воєнного стану сьогодення.

Методи дослідження. Визначено чинники, що формують імідж системи управління та є драйвером у міжнародному бізнесі з врахуванням менеджменту персоналу бізнес – структур, що є особливим видом управління, і націлений на формування нових якостей, властивостей і компетентностей персоналу, які необхідні для досягнення стратегічних цілей господарюючих суб'єктів.

Результати роботи. Забезпечення конкурентоспроможності є головною умовою підвищення і підтримання позицій підприємництва на внутрішньому та зовнішніх ринках. В свою чергу, зниження конкурентоспроможності підприємств вказало на існування у вітчизняній економіці недоліків концептуального характеру, що спричинило збільшення прірви між конкурентоспроможністю вітчизняного товаровиробника і підприємств міжнародного рівня.

Висновок. Тому складові інновацій у сфері управління конкурентоспроможності бізнес структур є важливим елементом інтеграції у європейський економічний простір, що є універсальним чинником розвитку будь – якої країни, особливо України, яка стає на шлях виходу на світовий ринок, де сутність, роль і значення малого та середнього бізнесу у забезпеченні конкурентоспроможності є фактором динаміки економічного розвитку та взаємозв'язком з рівнем інтегрованості у міжнародні зв'язки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, адміністрування, міжнародний досвід, публічне управління, бізнес – структури, відновлення підприємств.

PETRYNYAK U. Ya.
KOVCHI. Ya.

International experience in the formation of a system for managing the competitiveness of business structures

The subject of the study. The article examines the issue of international experience in the formation of a system for managing the competitiveness of business structures. Measures are proposed to strengthen Ukraine's cooperation with international associations and organizations in the field of effective functioning of enterprises in the conditions of the current state of war.

Research methods. The factors that shape the image of the management system and are a driver in international business are determined, taking into account the management of personnel of business structures, which is a special type of management, and is aimed at the formation of new qualities, properties and competencies of personnel, which are necessary to achieve the strategic goals of economic entities.

Work results. Ensuring competitiveness is the main condition for improving and maintaining the positions of entrepreneurship in the domestic and foreign markets. In turn, the decrease in the competitiveness of enterprises indicated the existence of conceptual flaws in the domestic economy, which caused an increase in the gap between the competitiveness of the domestic producer and enterprises of the international level.

Conclusions. Therefore, the components of innovation in the field of managing the competitiveness of business structures are an important element of integration into the European economic space, which is a universal factor in the development of any country, especially Ukraine, which is on the way to entering the world market, where the essence, role and importance of small and medium – sized businesses in ensuring competitiveness is a factor in the dynamics of economic development and a

relationship with the level of integration into international relations.

Keywords: *competitiveness, administration, international experience, public administration, business structures, enterprise recovery.*

Постановка проблеми. Труднощі публічного адміністрування та збільшення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах воєнного стану є однією з найбільш проблемних на сьогодні, адже саме високий рівень конкурентоспроможності є запорукою успішної підприємницької діяльності. Тому виникає потреба в невинному пошуку нових шляхів для підвищення конкурентоспроможності підприємства як на національному, так і міжнародному ринках, враховуючи ситуацію. Негаразди регулювання конкурентоспроможності вирішують за допомогою прийнятних управлінських концепцій та інструментів, які дозволяють перетворити організаційно-економічний механізм на такий, що відповідає приписам ринку воєнного часу. З розвитком міжнародної торгівлі суперечність глобалізації і локалізації набуває явних, відкритих форм. Розвиток ринкових відносин, спочатку у формі міжнародної торгівлі, а потім руху капіталів, представляє глобалізацію, а держави зі своїми територіями, населенням, інфраструктурою є локальними утвореннями. Тому адміністрування конкурентоспроможністю має відштовхуватися від передбачення загроз конкуренції, аналізу конкурентних ситуацій в індустрії і на ринку, оцінку ринкового стану підприємства і його конкурентів, реалізацію заходів щодо зменшення негативних наслідків конкурентної боротьби і застосування механізму конкуренції для подальшого функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання конкурентоспроможності серед європейських та українських вчених досліджували М. Портер, І. Ансофф, Т. Гринько, С. Васильчак, Г.В.Дугінець, Р. Должанський, А. Мазаракі, О. Драган, В. Загорський, Н. Тарнавська та інші. Деякі вчені доводять, що конкурентоспроможність бізнес-структур є відкритою системою, і взаємопов'язані з мікро та макро середовищем у системі управління ринкової економіки, особливо у воєнний час.

Мета статті полягає в управлінні конкурентоспроможністю бізнес-структур забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприємств за будь-яких економічних, політичних,

соціальних та інших змін у зовнішньому середовищі, зосереджуючи увагу на управління міжнародних підприємств з особливостями використання умов та стилю менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародні та українські підприємства повинні застосовувати незалежні виклики щодо бізнесу відштовхуючись від таких факторів:

- належність до галузі (постачальники послуг або виробництво),
- розмір (великі підприємства з більшими ресурсами були більш ефективними, ніж малі та середні підприємства),
- розміщення виробничих потужностей або офісів (території поза контролем уряду України; райони, де відновлено контроль уряду України; зони активних бойових дій; або безпечніші регіони).

Незважаючи на те, що держава, безумовно, відіграє ключову роль у формуванні засад підприємницької діяльності, саме приватний сектор повинен створювати успішно функціонуючий бізнес. Більш проактивний та зрілий приватний сектор стимулюватиме підвищення конкурентоспроможності бізнес-структур креативних індустрій у цілому. На конкурентних ринках усі підприємства можуть бути об'єктами атаки суперників, які можливі як з боку новачків, що бажають вийти на ринок, так і з боку підприємств, які вже працюють і хочуть посилити свої позиції. Відповідно, механізм регулювання конкурентоспроможності будь-яких підприємств зумовлюється можливістю системи управління гарантувати в довгостроковій перспективі стійкі результати діяльності на основі прагматичного використання власних ресурсів, високоефективної взаємодії з іншими підприємствами, законодавством, банківським сектором, іноземними та вітчизняними інвесторами по використанню виробничих, фінансових та інвестиційних ресурсів, вибудовування конкурентних переваг по відношенню до близьких по галузі і розмірами діяльності економічних систем з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх аспектів навколишнього середовища. Україна наближається до ЄС, але це рішення – не лише політичне, але і економічне. Нашій країні потрібно зробити суттєвий крок уперед у

своїй економічній інтеграції з Євросоюзом. Для економічної інтеграції надважливим є збільшення обсягів торгівлі та надання ширшого значення до єдиного ринку ЄС [8]. Високоякісний вплив процесів формування конкурентних переваг вимагає чіткого позначення функцій і цілей управління ними, їх впровадження на науковій основі. Зокрема необхідним є:

- внесення механізмів підприємств і адміністрування конкурентних переваг, аналітична інтерпретація результатів їх впливу, що дозволяє завчасно отримати інформацію про стан діяльності, орієнтовану на забезпечення конкурентоспроможності підприємства із виконання регулятивних заходів по її підвищенню;

- інтерпретація стану конкурентоспроможності підприємства за рахунок активізації управлінських компонентів, які можуть бути використані при реалізації стратегічних і поточних планів для заходів безпеки;

- перерахунок інтегрального показника конкурентоспроможності за допомогою індивідуальних складових інтегрального показника, який може застосовуватися в системі моделювання підсумків діяльності працівників, підвищить їх вмотивованість до активізації діяльності [5].

Для відповідних органів державної влади потрібно встановити обов'язки, спрямовані на формування системи управління конкурентоспроможністю з орієнтацією на міжнародні ринки. Здатність протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку бізнес – структур визначається щодо об'єктивного розвитку продуктивних сил у відповідних умовах, а через попит, пропозицію та ціни конкуренція виступає як складова

комерційного механізму. Глобалізація – самоорганізуючий, об'єктивний процес, який рано чи пізно охоплює всі країни. В результаті глобалізації склався світовий ринок результатів та факторів виробництва, а саме товарів у формі матеріального продукту та послуг, капіталів, робочої сили та знань [9]. Забезпечення конкурентоспроможності є в основі успішної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, адже за ринкових умов розвивається те підприємство, яке адаптується до умов навколишнього середовища і при цьому може посилювати (або зберігати) власну конкурентну позицію та функціонувати далі. Також у глобальному середовищі формують механізм взаємозв'язків із врахуванням індивідуального підходу до споживачів, бізнес-партнерів, із залученням міжнародних мережових структур [7]. Доведено, що інфраструктура займає ключове місце в економіці будь-якого регіону і виступає фактором, який впливає на його конкурентоспроможність. Існує прямий зв'язок між можливостями того чи іншого регіону щодо прискореного економічного розвитку, залучення іноземних інвестицій та стану його інфраструктури. Пріоритетним напрямом розвитку діяльності міжнародних бізнес-структур є посилення їх співпраці в сфері підприємництва. У зв'язку з переорієнтацією економіки на макроекономічному рівні, враховуючи воєнний стан держави, відбуваються події пов'язані з перепрофілюванням суспільства. «Вільна» економіка прагне надати персоналу нові робочі місця, як це диктує ринок. Одним із сучасних поглядів – конкуренція інтерпретується як центр системи ринкової економіки. Бізнес-структури конкурують між собою для до-

Класифікація ключових чинників успіху конкурентоспроможності бізнес-структур

Ознака класифікації	Види ключових чинників успіху	Приклад
Сфера застосування	Загальні – актуальні для різноманітних галузей	Якість і ціна товару (для будь-якої галузі)
	Специфічні – характерні лише для окремих галузей	Репутація бізнес-структур у роздрібних торгівців
Джерела походження	Ринкові – пов'язані зі сприйняттям продукції та підприємства споживачами	Імідж та ціна підприємства
	Ресурсні – засновані на оригінальній комбінації ресурсів підприємства	Креативні знання персоналу, рівень технології
Можливості реалізації	Інструментальні – реалізація їх залежить від дій підприємства	Розвиток збутової та логістичної мережі
	Неінструментальні – формуються об'єктивно, незалежно від діяльності підприємства	Зростання обсягів продажів на ринку

Джерело: складено автором

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

сягнення мети за рахунок суперництва: більшого прибутку та корисності. Ціна, що встановлюється в процесі конкурентної боротьби, виконує функцію регулювання попиту та пропозиції в абсолютно децентралізованій економічній системі.

Як видно з таблиці ключові компетенції стабільно забезпечують конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно ринкових суперників. Можливість відтворення конкурентами ключової компетенції веде до її знецінення. В свою чергу, теоретичні дослідження доводять, що набір ключових чинників успіху конкурентоспроможності різний. З позицій конкретної бізнес-структури найважливішою є класифікація ключових чинників успіху за можливостями реалізації, оскільки зусилля підприємства спрямовують на використання чинників, які актуальні на сьогоднішній день. Україна поглиблює співробітництво з країнами Європейського Союзу. 27 червня 2014 р. було підписано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, тому вітчизняні підприємці повинні в першу чергу орієнтуватися на європейські ринки, де ключовими чинниками являються навички і технології, які базуються на явних і прихованих знаннях, що забезпечує формування цінностей у системі клієнта, і є оригінальними по відношенню до конкурентів і відкриває доступ до нових ринків. Їх складно імітувати та передавати. 28 лютого 2022 року, невдовзі після початку російського вторгнення, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Система державного управління України довела свою стійкість під час повномасштабного вторгнення, реформа сповільнилася або зупинилася по деяких секторах, зокрема, що стосуються, конкурсного прийому і відбору на державну службу, класифікації посад та реформування системи оплати праці, а також розгортання інформаційної системи управління людськими ресурсами. Цифровізація надання послуг досягла високого рівня. Через вплив повномасштабного вторгнення росії, що триває, а також через попередні структурні економічні проблеми, Україна перебуває на ранній стадії готовності з точки зору її здатності впоратися з конкурентним тиском і ринковими чинниками в ЄС.

Конкуренція, як відомо – процес взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різноманітні потреби покупців.

Міжнародні підприємства, діяльність яких ми можемо віднести до діяльності в сфері економіки та управління підприємствами часто працюють з органами державної влади та місцевого самоврядування не тільки в сфері економічної політики, але і гуманітарного профілю. Співпраця з міжнародними підприємствами повинна будуватися на стабільній системі управління в країні та розвинутими інститутами підприємницької діяльності. У процесі впровадження необхідно залучати як державні, так і приватні джерела фінансування. Спільні зобов'язання продемонструють зацікавлених сторін галузі щодо підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації сектору. Відповідно, підприємства, які лише починають діяльність на міжнародних ринках, також стикаються з певними проблемами, які в цілому пов'язані з рівнем їх міжнародної конкурентоспроможності, зокрема:

- новими правилами функціонування на глобальних ринках;
- переорієнтацією корпоративної культури;
- налагодження зв'язків з іноземними контрагентами;

Розробити спільний бренд «Унікально українське» для сектору креативних індустрій, що відповідатиме національному експортному бренду:

- а) Узгодити ключові меседжі та концепції бренду «Унікально українське», щоб позиціонувати українську творчу пропозицію з ідентифікацією цінності;
- б) Розповсюджувати спільний бренд «Унікально українське» на міжнародному ринку:
 - розробити маркетингову стратегію, щоб підвищити впізнаваність та розширити визнання бренду;
 - визначити відповідні існуючі українські та міжнародні веб-сайти та портали, на яких сектор може просувати бренд серед національних та іноземних клієнтів, інвесторів та партнерів;
 - розробити матеріал для розміщення на визначених веб-сайтах/ порталах.
- в) Підвищити міжнародну популярність українських креативних індустрій за допомогою цільової промоції:
 - сприяти представництву сектору креативних індустрій на міжнародному ринку;
 - надавати допомогу та сприяти участі МСП, включаючи логістичну координацію та фінансову підтримку у міжнародних торговельних форумах та місіях.

– переглянути Постанову Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 року № 710 у частині зняття обмежень, що стосується представництва України на міжнародних виставкових і фестивальных майданчиках.

Як бачимо, конкурентні переваги не є властивостями іманентними, невід'ємно притаманними конкретному об'єкту (підприємству, країні). Вони не виявляються лише за умови порівняння цього об'єкта з іншими, оскільки сутність конкурентних переваг найповніше проявляється через їхні властивості та полягають у випередженні конкурентів за рахунок реалізації ринкових чинників успіху або ключових компетенцій. Західноєвропейський досвід управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств базується на поетапних діях менеджерів великих бізнесструктур, на яких реалізуються різні програми із зазначенням конкретних дій щодо підвищення конкурентоспроможності та видатків на них.

Висновки

Успішними мають бути не тільки окремі бізнесструктури, але система управління конкурентоспроможністю у цілому, щоб витримувати міжнародну конкуренцію, зокрема з прикордонними територіями, які межують з країнами Заходу такими як Польща та Угорщина, та задовольняти вимоги і реагувати на тенденції розвитку міжнародного ринку. Діяльність міжнародних підприємств, спрямована на розвиток галузі, відповідно, сприяє економічному розвитку регіонів і країн, реалізуючи невід'ємні елементи сталого розвитку, зокрема: оптимальне використання ресурсів навколишнього середовища, які є ключовим елементом розвитку. Пріоритетними можливостями для системи управління бізнесструктур є:

- розвиток технічної та фінансової підтримки, що надається урядом та інституціями, що визначає пріоритети в контексті засобів стимулювання розширення та диверсифікації продукції відповідно до національного та міжнародного попиту;
- концепція економічної складності, що буде слугувати рушійною силою зростання продуктивності в умовах збалансованої державної підтримки.

За таких умов формування системи управління конкурентоспроможності бізнесструктур визначається їх здатністю до розуміння потреб та

бажань споживачів, а також перебудови економіки України з огляду на технологічний потенціал, що відображають зміни загальній робочій атмосфері для усіх рівнів менеджменту.

Список використаних джерел

1. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с. (Розд. 5 «Стратегія підвищення економічної конкурентоспроможності України за глобалізації», § 5.1 «Стратегічні орієнтири конкурентної політики української держави», с. 218–232);
2. Гринько Т.В. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр./за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2023 р. – 350 с.
3. Загорський В.С. Прогнозування та управління соціально – економічними процесами в регіоні. Монографія / кол. авт.; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф. В. С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 127–132.
4. Мазоренко О.В., Майстренко О.В. Методичний інструментарій стратегічного планування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 6. С. 373–376.
5. Коцко Т.А., Гарбачук К.В. Розвиток конкурентних переваг підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. С. 98–102.
6. Торговельно-економічне співробітництво Україна – ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade>.
7. Петриняк У.Я. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр. /за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2023 р. – 350 с. – С. 50–70.
8. Петриняк У.Я., Васильчак С.В., Дубина М. Дацюк-Томчук М. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах інтеграції до ЄС: монографія /заг. ред.: д-ра екон.н., проф. С.В.Васильчак. Кривий Ріг: ДУЕТ, 2024р. – 232 – С.105–149.
9. Andersen T., Herbertsson T. Measuring Globalization. Institute for the Study of Labor Discussion Paper. 2013. July. No 1214. P. 8–10.
10. Тараненко І. В. Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції у сучасних глобалізаційних умовах. Науковий вісник ЧДІЕУ. Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. No 1 (9). С. 194–203.

References

1. Antonyuk L. L. International competitiveness of countries: theory and implementation mechanisms. – K.: KNEU, 2004. – 275 p. [Chapter 5 «Strategy for increasing Ukraine's economic competitiveness under globalization», § 5.1 «Strategic orientations of the competitive policy of the Ukrainian state», pp. 218–232.
2. Hrynko T.V. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – P. 50–160.
3. Zahorsky V.S. Forecasting and management of socio-economic processes in the region. Monograph / col. author; for sciences ed. member-cor. NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Prof. V. S. Zahorskyi. – Lviv: LRIDU NADU, 2016. – P. 127–132.
4. Mazorenko O.V., Maistrenko O.V. Methodical tools of strategic planning. Global and national economic problems. 2015. Issue 6. P. 373–376.
5. Kotsko T.A., Harbachuk K.V. Development of competitive advantages of the enterprise in conditions of instability of the external environment. Modern approaches to enterprise management: a collection of scientific papers. Kyiv: NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», 2016. P. 98–102.
6. Trade and economic cooperation between Ukraine and the EU [Electronic resource]. – Access mode: <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade>.
7. Petryniak U.Ya. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – pp. 50–70.
8. Petrynyak U.Ya., Vasylichak S.V., Dubina M. Datsyuk–Tomchuk M. Competitiveness of the national economy in the conditions of EU integration: monograph / editor-in-chief: Doctor of Economics, Prof. S. V. Vasylichak. Kryvyi Rih: DUET, 2024. – 232 – P.105–149
9. Andersen T., Herbertsson T. Measuring Globalization. Institute for the Study of Labor Discussion Paper. 2013. July. No 1214. P. 8–10.
10. I. V. Taranenko. Formation of an innovative paradigm of the theory of competition in modern conditions of globalization. Scientific Bulletin ChDIEU. Chernihiv: ChDIEU, 2011. No. 1 (9). P. 194–203

Дані про авторів**Петриняк Уляна Ярославівна,**

к.е.н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID ID: 0000 – 0003 – 3295 – 4792

Ковач Ігор Ярославович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

e-mail: igorkovch1990@gmail.com

Data about the authors**Uliana Petrynyak,**

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Ihor Kovch,

graduate student of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporozhye, Ukraine

e-mail: igorkovch1990@gmail.com

УДК 336:368.1+336:339.1

ШІРІНЯН А. А.

Конкурентна позиція страхової компанії на ринку страхових послуг

Постановка проблеми. Суперництво між страховиками за вигідну позицію на ринку страхових послуг визначає пропозицію послуг і водночас стимулює порівнювати результати і пропонувати якісні послуги. Саме тому доцільно запропонувати кількісні оцінки для можливості ранжування страховиків таким чином, щоб кожний міг зробити висновки щодо досягнутих цілей і напрямів удосконалення. Актуальним завданням є розробка методології оцінювання конкурентної (ринкової) позиції страхової компанії за якісними та кількісними параметрами, щоб порівнювати результати діяльності і врахувати специфіку страхової послуги.

Метою роботи є розробка нової методології оцінювання конкурентної позиції страховика на ринку за допомогою ключових показників і критеріїв ефективності, що охоплюють різні аспекти діяльності.